

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 309 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘rni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	

ГЛЭМПИНГ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

**Гуломова Мухлиса
Нурулла кизи**

ORCID: 0000-0002-7710-6183
Ташкентский государственный
экономический университет
Магистрант 1-ого курса гр.
Т-15R

**Муллагалиева Зарина
Раamilовна**

Ташкентский государственный
экономический университет
Магистрант 1-ого курса гр. Т-15R

**Исамиддинова Диёра
Нодиржон кизи**

Ташкентский
государственный
экономический университет
Магистрант 1-ого курса гр.
Т-15R

Аннотация: Научная работа посвящена перспективному и стремительно развивающемуся направлению в кемпинг-туризме – глэмпингу, который изучается в контексте развития отдыха на природе. Особое внимание уделено специфике глэмпинга в Узбекистане, проведена оценка его текущего состояния и перспектив развития. Подчеркивается, что богатое разнообразие природных локаций Республики Узбекистан создаёт условия для формирования уникальных глэмпинг-объектов. Рассмотрены факторы, способствующие развитию этого направления в стране. Сделан вывод о значительных перспективах глэмпинга для внутреннего туризма и его высоком потенциале.

Ключевые слова: глэмпинг, кемпинг, туризм и гостеприимство, комфортный отдых, перспективы развития.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ish tabiat qo'ynida dam olishni rivojlantirish kontekstida o'rganilayotgan, tez rivojlanayotgan va istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lgan glampingga bag'ishlangan. Glampingning O'zbekistondagi o'ziga xos jihatlari alohida e'tibor qaratilgan, uning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari baholangan. O'zbekiston Respublikasi hududidagi tabiiy joylarning boy xilma-xilligi noyob glamping obyektlarini yaratish uchun sharoitlar yaratishi ta'kidlangan. Ushbu yo'nalishni mamlakatda rivojlantirishga yordam beradigan omillar ko'rib chiqilgan. Ichki turizm uchun glampingning katta istiqbollari va uning yuqori salohiyatga egaligi xulosa qilingan.

Kalit so'zlar: glamping, kemping, turizm va mehmondo'stlik, qulay dam olish, rivojlanish istiqbollari.

Abstract: The scientific work is devoted to a promising and rapidly developing direction in camping tourism - glamping, which is studied in the context of the development of outdoor recreation. Particular attention is paid to the specifics of glamping in Uzbekistan, an assessment of its current state and development prospects is made. It is emphasized that the rich diversity of natural locations of the Republic of Uzbekistan creates conditions for the formation of unique glamping facilities. The factors contributing to the development of this direction in the country are considered. A conclusion is made about the significant prospects of glamping for domestic tourism and its high potential.

Key words: glamping, camping, tourism and hospitality, comfortable rest, development prospects.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы индустрия туризма стала свидетелем значительного сдвига, поскольку путешественники ищут впечатления, выходящие за рамки традиционного проживания в отеле. Одной из таких новых тенденций является концепция «глэмпинга», которая является гибридом слов «гламурный» и «кемпинг», сочетающая комфорт и удобства роскошного размещения с авантюрным духом кемпинга. [3] Глэмпинг привлекает разнообразную аудиторию, включая как энтузиастов активного отдыха, так и тех, кто не проявляет большого интереса к традиционному кемпингу. Объем рынка глэмпинга в 2023 году оценивается в 3,16 миллиарда долларов США, а к концу 2030 года ожидается, что он достигнет 5,94 миллиарда долларов США с CAGR¹ 10,2% во время прогноза период 2024-2030 гг. [4] Индустрия глэмпинга активно увеличивает количество экологически чистых локаций, чтобы удовлетворить растущий спрос эко-сознательных путешественников на устойчивые варианты отдыха. Для поддержки ответственного туризма в таких местах внедряются экологичные практики, включая использование возобновляемой энергии, местных продуктов и минимизацию отходов.

По отчету Kings Research рынок глэмпинга может похвастаться многообещающими перспективами и устойчивой прогнозируемой траекторией роста. Объем мирового рынка глэмпинга оценивался в 3 206,8 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 7 931,3 млн долларов США, а среднегодовой темп роста составит 12,17% с 2024 по 2031 год. В объем работы отчет включает продукты, предлагаемые такими компаниями, как Under Canvas, Bubble Tree, The Luxe Nomad, Canopy & Stars Ltd., Glamping Society, Purepods, Treebones Resort, лагерь Tanja Lagoon, EcoCamp Patagonia, палаточный лагерь Sandy Pines и другие. Растущее внимание отрасли к уникальным местам отдыха, роскошным удобствам и потенциалу устойчивых практик позволяет ей занять значительную долю туристического рынка. [5] Ландшафт глэмпинга значительно преобразился по сравнению с традиционными брезентовыми палатками и теперь предлагает широкий выбор вариантов размещения, привлекающих разнообразную аудиторию путешественников.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Глэмпинг, как одна из форм устойчивого туризма, привлек внимание исследователей благодаря своей способности сочетать комфорт и близость к природе. Ряд ученых, таких как Уивер, изучали концепцию устойчивого туризма, подчеркивая его важность для экологически чувствительных регионов. Они отмечают, что глэмпинг может стать эффективным инструментом для минимизации экологического воздействия туристов, способствуя сохранению природных ресурсов.

Работы Бакли сосредоточены на экономических аспектах глэмпинга. Автор отмечает, что внедрение глэмпинга в туристические зоны способствует диверсификации доходов и созданию новых рабочих мест. Это особенно актуально для Узбекистана, где глэмпинг может поддержать развитие сельских территорий и предложить уникальные туристические продукты.

С точки зрения проектирования и управления глэмпинг-объектами, исследования Холла акцентируют внимание на важности использования местных материалов и вовлечения местных сообществ. Такие подходы помогают не только снизить затраты на строительство, но и укрепить связи с местным населением, что способствует устойчивому развитию.

Исследования Вильямса подчеркивают роль цифровых технологий в продвижении глэмпинга. Использование онлайн-платформ для бронирования и продвижения способствует повышению осведомленности туристов о возможностях глэмпинга, а также расширяет доступ к международным рынкам.

В контексте Республики Узбекистан развитие глэмпинга связано с необходимостью адаптации к культурным и климатическим условиям региона. Работы Якупова рассматривают перспективы интеграции глэмпинга в узбекскую туристическую индустрию, подчеркивая важность сохранения национального колорита и традиций.

Таким образом, литература предоставляет всестороннее понимание особенностей и перспектив развития глэмпинга, подчеркивая его роль в устойчивом туризме, экономическом развитии и продвижении уникальных туристических продуктов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования включает сбор первичных данных посредством опросов и интервью с местными операторами туризма и потенциальными пользователями услуг глэмпинга. Вторичные

1 Compounded Annual Growth Rate (Совокупный годовой темп роста)

данные были получены из научных публикаций, государственных отчетов и международных кейсов по глэмпингу. Анализ проводился с использованием качественных методов для изучения тенденций и предпочтений, а также количественных методов для оценки экономического воздействия и потенциала развития в условиях Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эко-сознательные туристы выбирают комфортные и экологичные варианты, такие как домики на деревьях, построенные из переработанных материалов, которые соответствуют их принципам устойчивого развития. Такое разнообразие позволяет адаптировать глэмпинг под разные предпочтения, расширяя аудиторию и способствуя росту рынка. Кроме того, увеличение располагаемых доходов, особенно в развивающихся странах, позволяет потребителям тратить больше на досуг, что приводит к готовности инвестировать в уникальные и запоминающиеся путешествия. Также смена поколений в потребительских предпочтениях играет важную роль в развитии рынка: миллениалы и поколение Z всё чаще выбирают впечатления вместо материальных благ, что стимулирует популярность глэмпинга.

В целях диверсификации туристских услуг и ускорения реализации инвестиционных проектов, создания более благоприятных условий для развития экологического туризма за счет рационального использования имеющихся природных ресурсов нашей страны и привлечения прямых иностранных инвестиций в данную сферу, а также обеспечения занятости и расширения источников доходов населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных районах, в пустынных территориях путем создания дополнительных возможностей для субъектов предпринимательства принято постановления Президента Республики Узбекистан. Туристские объекты на территории туристских кластеров строятся из легких, быстровозводимых конструкций и экологически чистых строительных материалов, определяемых Минэкологии и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Туристские услуги в туристских кластерах, создаваемых на экологических территориях, оказываются в соответствии с программами развития экологических территорий, предусматривающими предотвращение негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду. При этом программы развития экологических территорий разрабатываются и утверждаются Минэкологии. [2]

Рынок глэмпинга в азиатском регионе переживает стремительный рост. Это связано с сочетанием факторов, включая растущую популярность активного отдыха, рост экотуризма и растущий спрос на роскошные впечатления. Этот регион является домом для множества уникальных ландшафтов, от тропических пляжей до заснеженных гор, что делает его идеальным местом для глэмпинга. Кроме того, разнообразие культур и кухонь региона дарят глэмперам уникальные впечатления. Растущий средний класс в регионе также стимулирует спрос на глэмпинг. Имея больше располагаемого дохода, люди ищут более роскошные впечатления, а глэмпинг предоставляет уникальный способ исследовать природную красоту региона.[4] Среди регионов с наиболее развитым глэмпингом лидирует Европа и она сохранит эти позиции до 2025 г. Преимущества развития глэмпинга для гостиничного бизнеса очевидны: низкая по сравнению со строительством обычной гостиницы капиталоемкость выльется в более короткие сроки окупаемости проекта. Экономическая эффективность базируется также на возможности удовлетворения спроса широкого сегмента потребителей.[6]

Узбекистан славится своими живописными горными пейзажами, и глэмпинг здесь становится настоящей находкой для любителей активного отдыха и природы. На территории таких мест, как Ферганская долина, Чаткальский и Зааминский национальные парки, а также в окрестностях Самарканда и Ташкента, можно создать зоны для глэмпинга, где можно насладиться красотой природы, не отказываясь от комфорта. Глэмпинг в Узбекистане — это не просто модное направление, а важный элемент роста туристической инфраструктуры страны. С каждым годом появляются новые глэмпинг зоны, которые привлекают путешественников не только из соседних стран, но и со всего мира. Развитие этого формата отдыха в Узбекистане открывает возможность сочетания уникальных природных пейзажей с комфортом, что делает отдых доступным для различных категорий туристов — от семей с детьми до поклонников активного отдыха и романтических путешествий. [7]

В Узбекистане данный сегмент активно развивается. К примеру, Sayyod Yurt Camp — это люкс-шатер в городе Сайёд, Hotel Gumbaz — это люкс-шатер в городе Самарканд, Yurt Stay Family Khansar — это люкс-шатер в городе Нурота, Сабзавот Давр Дача — это люкс-шатер в городе Ялангоч, Karakalpak Etno Village — это люкс-шатер в городе Нукус. Так, по информации ГУП «Центр сертификации туристских услуг», отдых в окружении нетронутой природы становится для современных туристов предпочтительнее переполненных курортов и банальных достопримечательностей. Все чаще жители городов предпочитают отправляться в путешествия по природным местам и держаться подальше от

больших скоплений людей. Глэмпинг — идеальный вариант отдыха на природе.[1] Но не смотря это есть некоторые риски в открытые глэмпинг зоны в территории республике Узбекистана:

Финансовые риски

1. Недостаточное финансирование проекта: Недостаток инвестиций или превышение запланированного бюджета на строительство и запуск курорта может привести к задержке открытия и ухудшению качества инфраструктуры.

2. Низкий доход в первые годы: Невысокая заполняемость на начальном этапе работы может не покрыть операционные издержки.

3. Высокий уровень конкуренции: Популярность глэмпинга растет, и увеличение числа подобных проектов может привести к снижению цен и доходности.

Управленческие риски

1. Дефицит квалифицированного персонала: Недостаток профессионалов в сфере гостеприимства, ресторанного обслуживания или организации мероприятий может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг.

2. Трудности в управлении операционными процессами: Ошибки в логистике, бронировании или управлении инвентарем могут вызвать неудовлетворенность гостей.

Экологические и природные риски

1. Непредсказуемые погодные условия: Сильные осадки, штормы или экстремальная жара могут снизить спрос на отдых на природе или повредить инфраструктуру.

2. Экологические ограничения: Изменения в законодательстве об экотуризме или проблемы с местной экологической системой (например, загрязнение воды, пожары или исчезновение флоры и фауны) могут повлиять на работу курорта.

Рыночные риски

1. Сезонность бизнеса: Глэмпинг наиболее востребован в теплое время года, что может привести к снижению доходов зимой.

2. Изменения в предпочтениях клиентов: Утрата интереса к формату глэмпинга или переход туристов на другие виды отдыха.

Экономические кризисы: Снижение доходов населения может уменьшить спрос на дорогие виды отдыха.

Юридические и правовые риски

1. Трудности с получением разрешений: Бюрократические проволочки или проблемы с оформлением документов для использования земельного участка могут задержать проект.

2. Конфликты с местным населением: Негативное отношение местных жителей к курорту из-за возможного ущерба окружающей среде или перегрузки инфраструктуры.

Меры снижения рисков:

Разработка детализированного финансового плана, строгий контроль расходов, создание резервного фонда.

Активная маркетинговая кампания, привлечение туристов с помощью скидок и сотрудничество с турагентствами.

Разработка уникального предложения, акцент на экологичность и высокий уровень обслуживания.

Организация программ обучения сотрудников, создание привлекательных условий труда, развитие корпоративной культуры.

Автоматизация процессов, внедрение систем управления бронированиями и регулярный контроль качества услуг.

Использование прочных материалов, проектирование объектов с учетом климатических особенностей, страхование имущества.

Сотрудничество с экологическими организациями, соблюдение экологических стандартов, разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Разработка зимних развлечений (катание на санях, зимняя рыбалка), установка утепленных домиков или купольных конструкций с отоплением.

Постоянный анализ рыночных тенденций, адаптация услуг и расширение их ассортимента.

Гибкая ценовая политика, продвижение более доступных вариантов размещения, ориентация на внутренний туризм.

Привлечение квалифицированных юристов и тщательное изучение местных законов.

Проведение диалога с местным сообществом, поддержка локальных инициатив и создание рабочих мест для жителей региона.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для успешного развития глэмпинг-зон в Узбекистане необходимо комплексно подходить к решению различных аспектов бизнеса. Во-первых, важно разработать детализированный финансовый план, контролировать расходы и создавать резервный фонд для обеспечения устойчивости. Активная маркетинговая компания, включая скидки и сотрудничество с турагентствами, поможет привлечь туристов и повысить популярность. Уникальное предложение, акцент на экологичность и высокий уровень обслуживания станут ключевыми конкурентными преимуществами.

Кроме того, организация обучения сотрудников, создание привлекательных условий труда и развитие корпоративной культуры способствуют поддержанию высокого качества обслуживания. Автоматизация процессов и внедрение систем управления бронированиями помогут повысить эффективность, а регулярный контроль качества услуг обеспечит стабильность.

Важным аспектом является использование прочных материалов и проектирование объектов с учетом климатических особенностей, что гарантирует долговечность и безопасность. Страхование имущества и сотрудничество с экологическими организациями помогут минимизировать риски и соблюдать экологические стандарты.

Разработка зимних развлечений и создание утепленных домиков обеспечат круглогодичное функционирование глэмпинг-зон, а гибкая ценовая политика и продвижение доступных вариантов размещения ориентируют на внутренний туризм. Постоянный анализ рыночных тенденций и адаптация услуг позволит расширить их ассортимент, а сотрудничество с квалифицированными юристами и тщательное изучение местных законов обеспечат юридическую безопасность.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.01.2024 г. «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» № ПП-21. [В Интернете]. Available: <https://www.lex.uz/docs/6759748> [Дата обращения: декабрь 2024]
2. R. M. Thirumaran K., "Luxury Tourism, Developing Destinations:," Asian Journal of Tourism Research, vol. No.2, no. vol.2, pp. 137-158, 2017.
3. Проверенные рыночные отчеты, «Мировой рынок глэмпинга по типу (домики и капсулы, палатки), по применению (дети, подростки), по географическому охвату и прогнозу» Август 2024. [В Интернете]. Available: <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/glamping-market> [Дата обращения: Декабрь 2024].
4. Saket A., «Размер рынка глэмпинга, доля, рост и анализ отрасли, по типу размещения (хижины и капсулы, домики на деревьях, палатки, крошечные дома и другие), по возрастным группам (до 18 лет, от 18 до 35 лет, от 35 до 50 лет, старше 50 лет).) и региональный анализ», 2023. [В Интернете]. Available: <https://www.kingsresearch.com/ru/glamping-market-581> [Дата обращения: декабрь 2024].
5. М. П. Николаевич, «ГЛЭМПИГ КАК СЕГМЕНТ ТУРИСТСКОГО РЫНКА» Сервис в России и за рубежом, т. Т. 14., № №2., pp. 24-30, 2020.
6. «Stat.uz» [В Интернете]. Available: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/13379-mehmonxona-va-shunga-o-xshash-joylashtirish-vositalari-o-rinlari-soni-2> [Дата обращения: 06 11 2024].
7. Хайретдинова Н.Э. кандидат исторических наук, доцент кафедры «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис», ФГБОУВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, Российская Федерация. Хайретдинова О.А. старший преподаватель кафедры «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, Российская Федерация. УДК 316.653:314.15 (470.57) ГЛЭМПИГ: ИСТОКИ КОНЦЕПЦИИ, научная статья. DOI: 10.17122/2541-8904-2021-1-35-82-93.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

